

HAYOTIY BARDOSHLILIK HODISASINING YOSH JIHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013006>

Mannabova E'zoza Baxromjon qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

tayanch doktoranti

Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada hayotiy bardoshlilikning yoshga oid jihatlari yoritildi. Shuningdek, hayotiy bardoshlilik shakllanishiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ochiqqlangan.

Kalit so'zlar.

Hayotiy bardoshlilik, ijtimoiy omil, psixologik tuzilma, moslashuvchanlik, kommunikativ kompetensiya, intellektual qobiliyatlar.

Insonning har bir yosh davrida hayot qiyinchiliklarini eng yaxshi tarzda yengishga imkon beradigan ba'zi ichki resurslar mavjud. Ammo agar tegishli shaxslar ularni o'z vaqtida aniqlash va rivojlantirishga ahamiyat bermasa, bu resurslar yuzaga chiqmasligi mumkin. Hayotiy bardoshlilik namoyon bo'lishining yoshga bog'liq o'zgarishlar, birinchi navbatda ijtimoiy omillar bilan bog'liq.

Ijtimoiy omillar sirasiga oilaviy tarbiya, kattalardagi hayotiy bardoshlilikning ijobiy misollari ta'siri, o'z temperamentini nazorat qilishni o'rganish va o'z vaqtida xarakterini tarbiyalash kiradi.

Psixologik tuzilmalarning rivojlanish mexanizmlarini bilgan holda hayotiy bardoshlilikning namoyon bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan u yoki bu psixologik xususiyatning rivojlanishdagi sezgir davrlarga e'tibor qaratish, turli yosh davrlarida hayotiy bardoshlilik hodisasining turli ko'rinishlarini qayd etish mumkin. O'sib borayotgan odan uchun o'z imkoniyatlarini ko'rsatishi, ularni tushunishga yordam berish, o'zi uchun to'g'ri bo'lgan narsani tanlash, maqsadni hskllantirish juda muhimdir va shundan keyingina u tanlagan yo'nalishdagi harakatga olib keladi.¹³⁰

Hayotga bardoshli bolalarning umumiy fazilatlari:

1. Yuqori moslashuvchanlik. Bunday bolalar ijtmoyi jihatdan barkamol bo'lib, o'z tengdoshlari orasida ham, kattalar orasida ham o'zini qanday tutishni biladi. Ular atrofdagilardan qanday qilib g'alaba qozonishni biladi.

¹³⁰ Фролов Ю.И. Психология подростка. Хрестоматия. М., 1997.

2. O'ziga ishonch. Qiyinchiliklar ularni faqat rag'batlantiradi. Kutilmagan vaziyatlar tashvishga solmaydi.

3. Mustaqillik. Bunday shaxslar o'z aqllari bilan yashaydilar. Garchi ular kattalarninh maslahatlarini diqqat bilan tinglashsa-da, qanday qilib ularning ta'siriga tushib qolmaslikni biladilar.

4. Yutuqlarga intilish. Bunday bolalar o'zlarining maktabdagi muvafaqqiyatlarini, sportdagi muvafaqqiyatlarini, badiiy yoki musiqiy qobiliyatlarini boshqalarga namoyish etishga moyildir. Muvafaqqiyat ularga quvonch keltiradi. Ular o'zlarining tajribalariga ko'ra, ular o'zlarini o'rab turgan sharoitlarni o'zgartirishi mumkinligiga ishonch hosil qilishadi.

5. Cheklangan kontaktlar. Odatda ularning do'stligi va oilaviy aloqalari unchalik ko'p emas. Ular boshqa odamlar bilan faqat bir necha barqaror va doimiy aloqalarni o'rnatadilar. Kam sonli ulanishlar ularning xavfsizligiga hissa qo'shadi. Bolalik davridagilarda hayotiy bardoshlilikning rivojlanishini hisobga olgan holda muhim kattalarning rolini ta'kidlash kerak. Voyaga yetgan odam bola va ijtimoiy qadriyatlar, munosabatlar, me'yorlar, munosabatlar va faoliyat shakllari yig'indisi o'rtasida vositachi bo'lib ishlaydi.¹³¹

Bolaning barcha psixologik funktsiyalarining rivojlanishi adekvat o'zini o'zi qadrlashni shakllantirishga yordam beradi, bu unga qiyinchiliklarga dosh berishning turli strategiyalarini, o'z hissiy holatini o'z-o'zini boshqarish taktikasini va o'zaro munosabat ko'nikmalarini o'zlashtirishga, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi.

S.Maddi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bardoshlilik darajasi va erta bolalik rivojlanish shartlari o'rtasidagi barqaror munosabatlarni ko'rsatdi. Hayotiy bardoshlilik e'tiqodlarining shakllanishiga quyidagilar ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi: erta bolalikdagi streslar (moddiy qiyinchiliklar, ota-onalarning ajralishlari, tez-tez bir joydan boshqasiga ko'chish); hayotdagi maqsad hissi; ishonchni shakllantirish, yuqori standartlarni saqlash. Bolalikda hayotiy bardoshlilikning rivojlanishiga quyidagilar salbiy ta'sir ko'rsatadi: qo'llab-quvvatlanmaslik, yaqinlar tomonidan rag'batlantirish; maqsad hissi yo'qligi; turli tadbirlarda ishtirok etmaslik, maktab hayoti, hayotidagi muhim rolga ega bo'lgan kattalardan begonalashish.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, bolalik davrida quyidagilarni rivojlantirish zarurligi aniqlandi:

¹³¹ Крайг Г. Психология развития. Учеб. пособие. Грейс Крайг, Дон Бокум; науч.ред.пер на рус.яз, ТВ.Прохоренко – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

intellektual qobiliyatlar: qiyin hayotiy vaziyatlarni ijobiy tahlil qilish; rolli o'yinlar - stressning "o'ynash" holatlari; ufqlarni kengaytirish, ichki madaniyat.

muloqot qobiliyatlari: ijtimoiy qo'llab-quvvatlash; iltimoslar; "yo'q" deyish qobiliyati; adolatli va nohaq tanqidga adekvat javob berish.

xatti-harakatlarga dosh berish ko'nikmalari: o'zini o'zi qabul qilish va o'zini hurmat qilish; o'ziga ishonch; irodaviy zo'r berish.

Umumiy xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hayotiy bardoshlilikning yoshga bog'liq jihatlari ko'p. Biz bu maqolada bir qismiga to'xtaldik xolos. Bolalarni hayotiy bardoshli qilib shakllantirish uchun ularning ayrim sifatlarini shakllantirishga erta yosh davridan ahamiyatli bo'lish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Фролов Ю.И. Психология подростка. Хрестоматия. М., 1997.
2. Крайг Г. Психология развития. Учеб. пособие. Грейс Крайг, Дон Бокум; науч.ред.пер на рус.яз, ТВ.Прохоренко – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.